

HET OPNEMEN VAN CONTRACTUELE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN IN DE BALANS

door Drs J. P. A. van Casteren

De besturen van de vier centrale werkgeversverbonden hebben medio 1954 een commissie ingesteld met de opdracht de jaarverslaggeving van de open naamloze vennootschappen in beschouwing te nemen en hierover rapport uit te brengen. Dit rapport is in Maart 1955 verschenen. Het geeft een aantal waardevolle richtlijnen en aanbevelingen, welke een neerslag vormen van de algemene denkbeelden die in de besprekingen van de commissie tot uiting zijn gekomen.

Het is zeer verheugend te kunnen constateren, dat deze algemene denkbeelden en dus ook de richtlijnen en aanbevelingen der commissie zijn voortgesproten uit een beschouwing van de wezenlijke functie van de jaarverslaggeving. Hadden deze de wet of de gewoonte als uitgangspunt gehad, dan zou het rapport voor de praktijk der jaarverslaggeving eerder een stap terug dan een stap vooruit hebben betekend.

De eisen, waaraan de jaarverslaggeving op grond van de bepalingen van het W.v.K. feitelijk moet voldoen zijn immers veel geringer dan datgene wat door vele jaarverslagen reeds wordt gegeven. Tegen het verheffen van de gewoonte tot norm pleit reeds de algemene opvatting, dat de jaarverslaggeving van de Nederlandse open N.V.'s, uitzonderingen daargelaten, nog veel te wensen overlaat. En hoewel men voor een antwoord op de vraag wat goed koopmansgebruik is, dikwijls met vrucht te rade kan gaan bij datgene wat algemeen gebruikelijk is, toch zou het a priori gelijkstellen van beide gemakkelijk kunnen leiden tot een steriliteit, die op de ontwikkeling van gebruik naar beter (koopmans)gebruik een remmende invloed uitoefent.

Waren dus wet of gewoonte door de commissie als uitgangspunt genomen, dan zou daarmee aan het economisch leven zeker geen dienst zijn bewezen. Haar richtlijnen en aanbevelingen zouden dan slechts van fundamentele betekenis zijn geweest in zoverre aan die wet of gewoonte een principiële grondslag zou kunnen worden toegekend. Zoals de praktijk reeds leert, is deze in feite veel te smal.

Nu de commissie haar richtlijnen en aanbevelingen blijkbaar heeft afgeleid uit de wezenlijke functie van de jaarverslaggeving voor het maatschappelijk verkeer, zal door algemene toepassing er van de verslaggeving der Nederlandse N.V.'s over het geheel genomen aanzienlijk aan waarde kunnen winnen, hetgeen door de eerste jaarverslagen, die reeds in de nieuwe stijl zijn verschenen, wordt bewezen. Maar toch zouden velen wellicht graag hebben gezien, dat de commissie, nu zij in de inleiding reeds een aantal restricties heeft opgenomen, in haar eigenlijke rapport op bepaalde punten verder was gegaan en/of een meer categorische uitspraak had gedaan. Juist door de principiële grondslag, waarop de commissie zich heeft geteld, zou dit voor de hand hebben gelegen.

Een van deze punten is de opneming van contractuele rechten en verplichtingen in de jaarrekening, een vraagstuk, dat in dit maandblad reeds eerder ter sprake is gekomen ¹⁾. Onder contractuele rechten en verplichtingen worden hier verstaan rechten en verplichtingen als b.v. die welke

¹⁾ jrg. 1954, blz. 78 J. A. Pieterse van Wijck „Enige opmerkingen inzake het opnemen van contractuele verplichtingen in de balans”.

voortvloeiën uit scheepsbouw- en andere bouwcontracten, geplaatste orders voor de levering van grondstoffen, ontvangen orders voor de levering van producten, borgtochten e.d. Op de vraag of het wel een gezonde practijk is, dat N.V.'s dergelijke rechten en verplichtingen niet en vooral niet explicite in de jaarrekening tot uitdrukking plegen te brengen, wordt door de commissie jaarverslaggeving van de vier werkgeversverbonden geen rechtstreeks antwoord gegeven. Op blz. 16 van haar rapport zegt zij onder het hoofd:

„PM-rechten en -verplichtingen“:

„Het hangt van de omstandigheden af of een toelichting op deze post gewenst is. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij borgtochten, moet men zich afvragen of verwerking in de balans niet de voorkeur verdient“.

Het staat te bezien of hiervoor, uitgaande van de eisen, waaraan de jaarrekening op grond van haar functie moet voldoen, in beginsel niet een algemene regel is op te stellen.

Bij de opstelling van de balans behoort volgens de commissie voorop te staan, dat deze een inzicht moet geven in de solvabiliteit en de liquiditeit der onderneming (p. 11). De verlies- en winstrekening dient inzicht te geven in de rentabiliteit van het in de onderneming belegde vermogen (p. 16). M.a.w. de jaarrekening heeft in het maatschappelijk verkeer ten doel een getrouw beeld te geven van de gang van zaken in de onderneming gedurende de verslagperiode en van de samenstelling der activa en passiva op de balansdatum (p. 8).

Een juist inzicht in de rentabiliteit geeft de jaarrekening echter alleen dan, indien zij alle gebeurtenissen, die in de betreffende periode op enigerlei wijze de omvang van het vermogen beïnvloeden, weerspiegelt. Voor een getrouw beeld van de solvabiliteit en liquiditeit en van de veranderingen daarin gedurende de verslagperiode moet zij alle activa en passiva tot uitdrukking brengen, die ter oriëntering omtrent deze punten relevant zijn. Komen activa en passiva of de mutaties daarin, die voor de beoordeling van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van wezenlijke betekenis zijn, niet in de jaarrekening naar voren, dan wordt een verkeerde indruk gewekt en beantwoordt de jaarrekening dus niet aan haar doel.

Het is gebruikelijk in de jaarrekening alle bezittingen en schulden op te nemen en de resultaten van de mutaties daarin in de jaarrekening te verwerken. Voorbeelden hiervan zijn de vaste activa, de voorraden, debiteuren, leningen e.d.

Daarnaast ziet men, dat in tal van jaarstukken verplichtingen worden verwerkt, die in strikte zin geen schulden representeren, maar die economisch gezien een klem leggen op de beschikbare activa. Als voorbeelden worden genoemd: voorzieningen voor latente belastingschulden, bepaalde risico's, egalisering van onderhoudskosten e.d.

Als het in beginsel juist is, ja zelfs noodzakelijk is — en wie zal dit ontkennen — dergelijke verplichtingen in de jaarrekening te verwerken, dan geldt dit evenzeer voor de grote groep contractuele rechten en verplichtingen, die niet alleen een economische maar daarnaast ook een juridische achtergrond hebben.

Dat in vele van deze gevallen rechten en verplichtingen tegen elkaar opwegen, zodat aan de verplichtingen in zekere zin een selfliquidating karakter kan worden toegeschreven, doet hieraan geen afbreuk. In beginsel moeten immers alle passiva selfliquidating zijn wil de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komen: de handelscrediteuren b.v. moeten kunnen worden betaald uit de voorraden grondstoffen, die via het pro-

ductieproces en de handelsdebiteuren tot liquide middelen worden. Het streven van elke onderneming is zelfs het streven naar méér dan dat en de jaarrekening is de verantwoording van het resultaat van dat streven. Waar het bij de gestelde vraag om gaat is, of de contractuele rechten en verplichtingen en de mutaties daarin wezenlijke invloed hebben of kunnen hebben op de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Zo ja, dan zijn zij voor een juist inzicht in de gang van zaken en de toestand van de onderneming alsmede in de veranderingen daarin gedurende de verslagperiode van wezenlijke betekenis en dienen zij in de jaarrekening zowel naar hun resultaat als naar hun omvang volledig tot uitdrukking komen.

Wat de resultaten van deze contracten betreft worde er op gewezen, dat de fiscus, die op het gebied van het accepteren van regels, die door de bedrijfseconomische theorie en/of practijk als juist worden gekenschetst, de naam heeft conservatief te zijn, reeds afschrijving aanvaardt op investeringen, waarvoor de bestellingen zijn geplaatst. Het bedrijfsleven zelf pleegt stellig verwachte verliezen op contracten ter verkrijging van grondstoffen of tot levering van producten, op enigerlei wijze in de verlies- en winstrekening te verwerken. Hetzelfde geldt ten aanzien van vermoedelijke verliezen op nog niet afgewikkelde termijntransacties, borgtochten enz. Door het incidentele, onvolledige en onsystematische karakter van deze werkwijze wordt echter het inzicht in de werkelijke resultaten van de desbetreffende periode vertroebeld.

Anderzijds wordt een juist inzicht in de realiteit eveneens belemmerd door het niet vermelden in de balans van de omvang der uit de bedoelde contracten voortvloeiende rechten en verplichtingen. Kennis van het bestaan en de omvang dezer rechten en verplichtingen vergroot immers de mogelijkheid om over de toestand en de vooruitzichten van de onderneming tot een gefundeerd oordeel te komen. Het al dan niet bestaan van dergelijke contracten kan de solvabiliteit, de liquiditeit en ook de rentabiliteit der onderneming in gunstige of ongunstige zin beïnvloeden. Zo kunnen bouwcontracten b.v. wijzen op expansie en toenemende winstcapaciteit of op vervanging, die reeds lang hard nodig werd geacht. Uit het ontbreken van bouwcontracten kan in bepaalde omstandigheden een voorzichtig beleid worden afgeleid, soms ook gebrek aan initiatief bij de leiding en een dreigende relatieve achterstand ten opzichte van „de concurrentie”. Omvangrijke bouwcontracten kunnen een gevaarlijke aantasting van de liquiditeit in de naaste toekomst doen verwachten en een dreigende financiering met kort geld indien niet op korte termijn tot b.v. aandelenemissie wordt overgegaan. De invloed van voorkopen van grondstoffen op de liquiditeit zal als regel veel geringer zijn dan die van bouwcontracten, omdat de eerste sneller rouleren. Maar de wetenschap, dat aanzienlijke voorkopen zijn gedaan is zeker een factor, die, al naar gelang de ontwikkeling van het prijsniveau van grondstoffen en producten, de omvang der voorverkopen, de vooruitzichten voor het conjunctuurverloop, de usance van voorkopen in de desbetreffende bedrijfstak e.d., een gunstige of ongunstige rol kan spelen bij de beoordeling van de toestand van de onderneming of van de verwachtingen die kunnen worden gekoesterd.

Een en ander leidt tot de conclusie dat verwerking der contractuele verplichtingen in de jaarrekening in beginsel als noodzakelijk dient te worden gekenschetst. Het opnemen van P.M.-rechten en -verplichtingen, dat door de commissie der vier werkgeversverbonden als regel wordt

gesteld, blijft dan alleen gereserveerd voor gevallen, waarin het beginsel nagenoeg alle praktische betekenis mist.

Om hen volledig in de jaarstukken tot hun recht te kunnen doen komen is het nodig van deze rechten en verplichtingen en van de veranderingen daarin regelmatig en stelselmatig aantekening te houden. Een intra-comptabele administratie van de bouwcontracten, de voorkopen, de voorverkopen etc. is daarvoor uiteraard de meest geschikte vorm. De voor het verkrijgen van inzicht essentiële karakterverschillen tussen de groepen van contracten zullen als regel voor elke groep een afzonderlijke vermelding op de balans vereisen.

Het niet systematisch verwerken in de jaarrekening van gebeurtenissen, die de solvabiliteit, liquiditeit en/of rentabiliteit der onderneming beïnvloeden, moet in strijd worden geacht met de balanswaarheid. De balans bevat dan immers niet alle gegevens, die het maatschappelijk verkeer daarvan redelijkerwijze mag verwachten. Hier rijst de klemmende vraag of het in beginsel juist is, dat een dergelijke jaarrekening door een accountant wordt goedgekeurd. Indien men het onderhavige vraagstuk beschouwt als een principiële kwestie van waar of onwaar, van volledig en juist of onvolledig en dus onjuist en als dan de conclusie is, dat, door de contracten niet in de jaarrekening op te nemen, een onvolledige voorstelling van de gang van zaken en van de toestand der onderneming wordt gegeven, die in hoge mate misleidend kan zijn, dan is deze klemmende vraag ook op deze jaarrekening van toepassing. Ook zouden b.v. crediteuren, die de dupe zijn geworden van niet in de jaarrekening vermelde speculatieve contracten, tengevolge waarvan de onderneming in ernstige moeilijkheden is geraakt, dan met vrucht een beroep moeten kunnen doen op de artt. 49b en 52 van het Wetboek van Koophandel, die de aansprakelijkheid van bestuurders en balanscommissarissen van N.V.'s voor de openbaar gemaakte balans regelen.

Het is onwaarschijnlijk, dat de vraag of de contractuele rechten en verplichtingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt, louter op grond van redenering, op korte termijn algemeen bevestigend zal worden beantwoord. Daarvoor is zij te zeer door irrationele factoren, zoals gewoonte en gevoelsargumenten, bepaald. Bij de besturen zal altijd de neiging blijven bestaan om niet te openhartig te zijn en dit kan een rem betekenen om tot opneming der contracten over te gaan, zelfs als het bestuur hiervan in beginsel de juistheid inziet. Voor het maatschappelijk verkeer is het van belang een zo duidelijk mogelijk inzicht te krijgen. Met name dank zij de activiteit van de Vereniging voor de Effectenhandel is de berichtgeving de laatste tijd in vele gevallen reeds aanmerkelijk verbeterd. Het hierboven genoemde rapport van de commissie der vier werkgeversverbonden heeft daaraan op forse wijze een nieuwe stoot gegeven. Dat de jaarrekeningen in het algemeen en op het onderhavige punt in het bijzonder meer en meer aan redelijke eisen gaan voldoen, daartoe kunnen niet alleen de verenigingen van accountants, maar ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders veel bijdragen.

Summary.

According to the recently published report of the Committee on Annual Reporting, established by the four Netherlands central employers' unions the principal requirement in drawing up the annual report of open limited

companies is that the latter shall give an insight into the solvability, liquidity and earning capacity of the enterprise.

If this proposition is accepted, it is incorrect in principle and contrary to the verity of the annual accounts that contractual rights and obligations, such as e.g. those resulting from building contracts, contracts for the supply of goods, securityships etc. are often not included in the annual report and accounts of the Netherlands limited companies, for they may have a material influence on the three points mentioned. Systematic, (consequently in the accounts), dealing with the results and the extent of these rights and obligations in the annual accounts is therefore to be recommended.

Résumé.

Selon le récent rapport établi par la Commission pour les Comptes annuels, commission créée par les quatre Organisations patronales néerlandaises, le bilan et les comptes annuels d'une société anonyme „ouverte" doivent traduire l'état de solvabilité, de liquidité et de rentabilité de l'entreprise.

Si cette conception est admise, il est inexacte et contraire à la sincérité du bilan que les comptes annuels des sociétés anonymes néerlandaises ne mentionnent pas les droits et les obligations qui découlent des contrats portant sur des constructions de bâtiments etc, des livraisons ou des avals donnés. Ces droits et obligations peuvent en effet exercer une influence considérable sur l'état de liquidité, de solvabilité et de rentabilité. Il faut dès lors enregistrer inter-comptablement l'étendue de ces droits et obligations.